

СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИ КОАҲ БЕМОРЛАРИДА COVID-19 БИЛАН БИРГАЛИКДА ҲАЁТ СИФАТИ

¹М.Б. Холжигитова,

²Н.Н. Убайдуллаева

СамДУ, Ўзбекистон Республикаси Тиббиёт вазирлиги хузуридаги
Малака ошириш ва ахборот-услубий ишлар маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491935>

Долзарблиги. Кўпгина нашрлар СОЎК ва COVID-19 (1,2) нинг коморбид курсини ҳар томонлама ўрганишга бағишланган. СОЎК клиник ва функционал хусусиятлар, иммунитет касалликлари, психовегетатив муносабатларга оид кўплаб алоҳида масалалар ўрганилмаган, ушбу коморбид патологияни тўлиқ комплекс баҳолашга, прогнозни индивидуаллаштиришга ва терапевтик ва профилактика чораларини самарали бажаришга имкон бермайди.

Мақсад. сурункали обструктив ўпка касаллиги беморларида COVID-19 билан биргаликда ҳаёт сифати ўрганиш.

Материаллар ва методлар. СОЎК билан касалланган 138 бемор текширилди, улар 2та гуруҳга бўлинган. I- гуруҳ СОЎК билан касалланган 73 бемордан (52,9%), II - гуруҳ COVID-19 билан боғланган СОЎК билан 65 нафар бемордан (47,19%) иборат эди. Ҳаёт сифати SF-36 сўровномаси ёрдамида баҳоланди. Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш параметрик ва параметрик бўлмаган статистиканинг кенг қўлланиладиган усуллари ёрдамида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот гуруҳларидаги ҳаёт сифатини таҳлил қилиш СОЎК гуруҳида ҳам, COVID-19 билан боғлиқ СОЎК гуруҳида ҳам жисмоний компонент кўрсаткичининг назорат билан солиштириганда сезиларли даражада пасайганлигини кўрсатди. Шу билан бирга, СОЎКда жисмоний компонентнинг бир қатор соҳалари, жисмоний фаолият ва рол ишлаши каби биргаликда патологиянинг мавжудлиги ёки йўқлигидан қатъи назар, деярли икки баравар камайди, бу нафақат жисмоний фаолиятдаги сезиларли чекловларни, балки уй вазифларини бажаришдан, шунингдек кундалик ишлаш қобилиятининг сезиларли пасайишини ҳам акс эттиради.

Оғриқ интенсивлигининг паст кўрсаткичлари ушбу кўрсаткичнинг беморларнинг кундалик фаолиятига аниқ таъсирини кўрсатди. Бироқ, оғриқ СОЎК учун характерли аломат эмаслиги сабабли, биз бу атама билан беморлар ҳар қандай одамнинг кундалик ҳаётида вақти-вақти билан юзага келадиган оғриқ сезгиларига реакцияни назарда тутган деб тахмин қиламиз. Шундай қилиб, асосий касаллик ҳаётнинг бошқа соҳаларига

таъсир қилиши мумкин.

"Умумий саломатлик ҳолати" домени COVID-19 билан биргаликда СОЎК билан оғриган беморларнинг соғлиғининг паст даражасини ва даволаниш истиқболларини салбий баҳолашни кўрсатди. Нозологик гуруҳлар ва қолнинг ақлий компоненти учун назорат гуруҳини таққослаганда, SF-36 шкаласи бўйича умумий балл СОЎК гуруҳида ҳам, COVID-19 билан биргаликда СООК гуруҳида ҳам сезиларли даражада камайди.

Ақлий компонентнинг барча пастки қисмларининг минимал қийматлари СОЎК билан оғриган бир қатор беморларда нол қийматни олган ва СОЎК+ COVID-19 билан оғриган беморларда 3 барабар камайган "ҳиссий рол ишлаши" индикатори томонидан қабул қилинди. Бундай паст кўрсаткичлар беморларнинг ноқулай ҳиссий ҳолатини кўрсатади, бу ҳар қандай кундалик фаолиятнинг бажарилишига салбий таъсир қилади.

Ҳаётий фаолият кўрсаткичи камайтирилди, бу беморнинг чарчоқини, кучсизлик туйғусини ва руҳий саломатлик кўрсаткичини кўрсатади, бу руҳий қайғу, беморларнинг ташвиш - депрессив ҳолатини кўрсатади.

Нозологик гуруҳлар ичида субкалларда сезиларли фарқлар мавжуд эмас эди. Шу билан бирга, ижтимоий фаолият соҳасини таҳлил қилиш СОЎК билан оғриган беморларда ушбу параметрда назорат билан солиштирилганда ҳеч қандай фарқ кўрсатмаганлиги қизиқ, бу эса ушбу шахсларда ижтимоий алоқалар ва ижтимоий ролнинг сақланишини кўрсатади, СОЎК+ COVID -19 билан касалланганларда эса унинг сезиларли пасайиши нисбатан кўрсатилган бундай беморларда социализациянинг бузилишини, ижтимоий алоқаларни чеклашни, ҳиссий ва жисмоний ҳолатнинг ёмонлашиши билан ифодаланади.

Олинган уюшмалар СОЎК билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатадиган омил сифатида ташвишнинг ролини кўрсатади. СОЎК + COVID-19 гуруҳида ташвиш билан боғлиқ уюшмалар учратмайди ва шунинг учун ушбу тоифадаги одамларнинг ҳаёт сифатини белгилайдиган янада мураккаб механизмлар ва уюшмалар комбинацияланган патологияси бўлган одамларда ишлайди деб тахмин қилиш мумкин.

Шундай қилиб, олинган натижаларни таҳлил қилиш COVID -19 билан боғлиқ СОЎК билан оғриган беморларда саломатликнинг жисмоний ва руҳий таркибий қисмларининг сезиларли даражада бузилганлигини кўрсатади. СОЎК + COVID -19 билан касалланган беморларнинг соматик ҳолати ва руҳий ҳолатини тузатиш уларнинг қолининг кўпайишига ёрдам бериши мумкинлигини таклиф қиламиз.

References:

1. Aleva F. E., Voets L., Simons S. O. Prevalence and localization of pulmonary embolism in unexplained acute exacerbations of COPD: a systematic review and meta-analysis // Chest. – 2017. – Vol. 151, № 3. – P. 544-554
2. Avdeev S., Moiseev S., Brovko M. et al. Low prevalence of bronchial asthma and chronic obstructive lung disease among intensive care unit patients with COVID-19 // Allergy. – 2020. – Vol. 75, № 10. – P. 2703-2704.